

РОЛЬ ПОСТРОЕНИЯ ПРАВИЛЬНОГО ЧЕРТЕЖА НА УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6602192>

Ф. Х. Абдумавлонова

*Магистр кафедры «Математика» Чирчикского Государственного Педагогического
института Ташкентской области
Узбекистан, Ташкент*

Аннотация: Одним из задач обучения учащихся общеобразовательных школ на уроках геометрии – это обучение их построению правильного чертежа. В данной статье рассматривается роль построения более точного чертежа как на уроках геометрии.

Ключевые слова: геометрия, чертеж, построение, вычисление, алгоритм, планиметрия, стереометрия.

Annotation: One of the tasks of teaching students of general education schools in geometry lessons is teaching them how to build the correct drawing. This article discusses the role of building a more accurate drawing in geometry lessons.

Key words: geometry, drawing, construction, calculation, algorithm, planimetry, stereometry.

Введение

Решение геометрических задач, как правило, состоит из двух этапов: первый этап – построение чертежа по условию поставленной задачи, и второй этап – проведение вычислений задачи. Вычисления проводятся только в том случае, если имеет место построение чертежа. Следовательно, без правильного построения чертежа правильное вычисление невозможно. Ведь любое вычисление производится, основываясь на чертеж.

Некоторые педагоги общеобразовательных школ на роль чертежа при решении задач относятся достаточно «поверхностно», работают с ним лишь в объяснении темы, и считают достаточным построение не более точного чертежа, а лишь «эскиза» для поставленной задачи.

Наглядный чертеж – хороший помощник при решении задачи: он может подсказать идею необходимых рассуждений и вычислений, натолкнуть на мысль использовать некоторую теорему или придумать удачное дополнительное построение. Однако помочь решить задачу может

только чертеж, правильно отражающий существенные геометрические особенности конфигурации, о которой идет речь в условии.

Основная часть

Рассмотрим роль построения правильного чертежа при решении стереометрических задач:

во-первых, чертеж указывает на алгоритм решения поставленной задачи, следовательно, правильный алгоритм решения задачи возможно при условии правильного построения чертежа;

во-вторых, применение изученных теорем на построение находит свое практическое применение при построении чертежа;

в-третьих, построение чертежа развивает пространственное мышление учащихся, что имеет место не только при изучении геометрии, но и других наук;

в-четвертых, процесс построения правильного чертежа имеет большое влияние на развитие логического мышления и мелкую моторику учащихся, что сказывается на дальнейшем развитии учащихся;

в-пятых, построение правильного чертежа применяется не только при решении геометрических задач, но и в других отраслях науки и производства, такие, как архитектура, инженерия, машиностроение и другие.

Построение чертежа при решении задач по планиметрии существенно проще по сравнению с задачами по стереометрии, так как построить пространственное тело на плоскости – задача не из простых. Поэтому, если учить учащихся строить правильный чертеж ещё на уроках планиметрии, то построение пространственных тел, а также представление этих тел в уме не составит большого труда.

Кроме того, построение чертежа станет «фундаментом» для «чтения» готового чертежа, и делать особые выводы по нему.

Рассмотрим пример построения чертежа задачи по планиметрии.

Задача 10.043. В окружность вписан правильный треугольник. На его высоте как на его стороне построен другой правильный треугольник, в который вписана окружность.

Для построения данного чертежа имеет место знать и использовать определения и теоремы об описанных и вписанных окружностях.

Теорема 1. Центр описанной около треугольника окружности – это точка пересечения серединных перпендикуляров к сторонам треугольника.

Теорема 2. Центр вписанной окружности в треугольник – точка пересечения биссектрис треугольника.

Рис 1. Задача 10.043.

Построение чертежа для вышеуказанной задачи необходимо знать определение правильного треугольника, его биссектрисы, высоты и серединного перпендикуляра, и их свойства, а также теоремы об описанных и вписанных окружностях.

Далее рассмотрим пример построения чертежа для задачи из курса стереометрии.

Задача 11.095. Около прямой правильной треугольной призмы писана сфера.

Для построения чертежа для данной задачи нужно знать:

- 1) определение прямой правильной треугольной призмы;
- 2) условия, при которых возможно описать сферу около призмы.

Разберём второй пункт поставленных задач. Из курса стереометрии знаем следующее условие описания сферы около призмы:

Теорема. Около призмы можно описать сферу тогда и только тогда, когда выполнены следующие два условия:

- призма является прямой призмой;
- около оснований призмы можно описать окружности.

Условия задачи удовлетворяют условия теоремы, что означает допустимость построения чертежа. Но для построения выполнение этих условий недостаточно, так как центр и радиус описанной около призмы сферы нам неизвестно. В таком случае, имеет место воспользоваться следствиями для данной теоремы.

Следствие 1. Центр описанной около призмы сферы лежит на середине высоты призмы, проходящей через центр окружности, описанной около основания.

Следствие 2. Радиус сферы, описанной около правильной треугольной призмы со стороной, a и высотой h находится по формуле:

$$R = \sqrt{\frac{a^2}{3} + \frac{h^2}{4}}$$

Применяя вышеуказанные теорему и его следствия приступим к построению чертежа.

Рис 2. Задача 10.095.

Заключение

При построении правильного чертежа учащиеся познают не только практическое применение ранее изученных определений, теорем и их следствий, они также учатся строить правильный алгоритм решения задачи и, возможно, рассмотрят решение одной задачи несколькими способами. Кроме того, изучая правильное построение чертежа для поставленной задачи, у учащихся развиваются логическое, критическое и пространственное мышление, что играет важную роль в дальнейшем познавательном развитии учеников.

ЛИТЕРАТУРА:

1. А. Ж. Сейтов, Ф. Х. Абдумавлонова РЕШЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПАКЕТА MAPLE // Academic research in educational sciences. 2021. №6.
2. Сейтов А. Ж., Абдумавлонова Ф. Х. ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПАКЕТА MATHCAD ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА

НА ТЕМУ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ» В 11-КЛАССЕ // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 8. – С. 153-160.

3. Ф. Х. Абдумавлонова, А. Ж. Сейтов СХЕМЫ ГОРНЕРА НА МАТЕМАТИЧЕСКОМ ПАКЕТЕ MathCAD // Academic research in educational sciences. 2021. №CSPI conference 3.

4. Г. Дорофеев, Н. Розов, Чертеж в геометрической задаче, Квант, 2020, номер 11-12, 25–30

5. Сканави М.И., Сборник задач по математике для поступающих в ВУЗы, Москва, «Мир и образование», 2003.

6. <https://youclever.org/book/opisannaya-okruzhnost-1/>

7. <https://www.resolventa.ru/uslugi/priceegerus1.htm>